

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

ДОСЛІДЖЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ОСНОВНИХ МОНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ ПРИ ЗВЕДЕННІ ВЕЛИКОПРОГОНОВИХ ПОКРИТТІВ

Ігнатенко О.

*Кандидат технічних наук, докторант каф. Будівельних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури, Київ, Україна
<https://orcid.org/0009-0009-7691-884X>*

Сторожев С.

*Головний конструктор ТОВ «Архінжпроект», Київ, Україна
<https://orcid.org/0009-0006-9436-1764>*

RESEARCHING OF THE LABOR INTENSITY OF THE MAIN INSTALLATION OPERATIONS DURING THE CONSTRUCTION OF LARGE-SPAN COATINGS

Ignatenko O.,

Ph.D., doctoral student of the Department of Construction Technologies of Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv, Ukraine

Storozhev S.

Head designer of the "Archinzhproject" LTD, Kyiv, Ukraine

Анотація

Для виконання досліджень трудомісності основних монтажних процесів при зведенні великопрогонних залізобетонних та металевих покриттів були відібрані шість реалізованих проектів. Були проаналізовані стадії передпідйомного укрупнення покриттів та підйому покриттів на проектні відмітки. Отримані результати досліджень підтверджують, що найбільш ефективні конструктивно-технологічними рішення – це варіанти примусового підйому покриттів з використанням вертикальних напрямних чи підрозувальних колон.

Abstracts

For researching of the labor intensity of the main installation processes during the construction of large-span reinforced concrete and metal coatings, six implemented projects were selected. The stages of pre-lift enlargement of coatings and lifting of coatings to design elevations were analyzed. The obtained results of research confirm that the most effective structural and technological solutions are options for forced lifting of coatings using vertical guides or growing columns.

Ключові слова: конструктивно-технологічні рішення, підйомні модулі, великопрогонові покриття, методи підтягування та виштовхування.

Keywords: structural and technological solutions, lifting modules, large-span coatings, methods of pulling and pushing.

Актуальність проблеми

З усього комплексу операцій по утворенню покриттів великорозмірних промислових та цивільних об'єктів найбільш складними є операції по зведенню великопрогонних покриттів. Диференційний підхід до монтажних операцій по зведенню покриттів на всіх етапах зведення, починаючи від доставки окремих складових покриттів майбутніх покриттів на будівельний майданчик до операцій по остаточному закріпленню сегментів великопрогонних покриттів на проектних відмітках дозволяє проаналізувати трудомісність всіх операцій по складуванню, передпідйомному укрупненню, переміщенню покриттів на проектну висоту та остаточне закріплення покрівельних конструкцій в проектному положенні [1]. Визначення найбільш трудомістких монтажних операцій дозволяє проектувальникам зосередити свої зусилля саме на вдосконаленні цих операцій з метою випрацювання більш технологічних конструктивно-технологічних рішень по зведенню великопрогонних покриттів

промислових та цивільних об'єктів, в першу чергу, в умовах щільної забудови.

Аналіз публікацій

Аналізом особливостей зведення великопрогонних залізобетонних та металевих покриттів займалися провідні вітчизняні та закордонні вчені. Серед українських вчених слід відзначити науковий внесок Федоренка П.П. [2], Назаренка І.І. [3], Нижніковського Г.С. [4], Черненка В.К. [5], Тонкачєєва Г.М. [6], Осипова О.Ф. [7]. Серед закордонних вчених аналізом технологічних рішень по зведенню покриттів з використанням методів вільного та примусового підйому займалися Rowinski, L. [8], Engel, H. [9], Friedman, D. [10]. Сучасні технології використання безкранових технологій при зведенні покриттів, також, представлені в звітах концернів FAGOLI ASOTECH [11], SARENS GROUP [12]. В наукових працях вказаних авторів та звітах виробничих концернів, наряду з детальним відображенням технологічної послідовності методів монтажу покриттів, не приводиться аналіз трудомісності

складових процесів зведення великопрогонових покриттів.

Мета роботи

В справжній роботі за мету ставилось виконання досліджень трудомісткості монтажних операцій по складуванню, передпідйомному укрупненню покрівельних конструкцій, підйому сегментів покриттів на проектну висоту та остаточному закріпленню великопрогонових покриттів в проектному положенні. Визначенні в результаті досліджень, найбільш трудомісткі складові процеси зведення, служать орієнтиром для вдосконалення відомих та розробки новітніх конструктивно-технологічних рішень зведення великопрогонових покриттів.

Виклад основного матеріалу досліджень

Для виконання комплексного дослідження конструктивно-технологічних особливостей зведення найбільш складних конструктивних елементів ВБ, в саме залізобетонних та металевих ВП, реалізовані проекти відбирались за умови передпідйомного часткового або повного укрупнення конструкцій покриттів на низьких стендах методом

вільного підйому за допомогою самохідних кранів та подальшого переміщення сегментів покриттів на проектну висоту методом вільного підйому кранами або методами примусового підйому (переміщення) підтягуванням чи виштовхуванням з використанням гідропідйомників (109). Згідно з технологічними особливостями, притаманними окремим варіантам зведення, були відібрані шість реалізованих проектів, які сформували чотири групи ММ. Конструктивно-технологічні характеристики (КХТ) та принципові схеми підйому досліджуваних варіантів зведення великопрогонових покриттів представлені в Таб.1.

Технологічні особливості досліджуваних варіантів зведення наступні: *Варіант 1 (група ММ 1)* – укрупнення сегментів покриття на низьких стелажах за допомогою кранів та вільний підйом сегментів покриття підтягуванням за допомогою стрілових самохідних кранів на проектну висоту з наступним приєднанням до раніш змонтованих конструктивних сегментів блоку покриття у горизонтальній площині з використанням монтажних опор [13].

Таб.1

Конструктивно-технологічні характеристики та принципові схеми підйому (переміщення) досліджуваних варіантів зведення великопрогонових покриттів

Конструктивно - технологічні характеристики досліджуваних варіантів зведення покриттів	Одиниця вимірювання	Принципові схеми підйому (переміщення) покриттів в процесі зведення					
		ММ 4 В 6					
Загальна довжина покриття	М	180,0	96,0	126,0	47,2	58,8	144,0
Загальна ширина покриття	М	96,0	54,0	84,0	37,5	101,5	48,0
Загальна висота покриття	М	8,6	3,8	1,6	3,6	4,1	6,7
Площа змонтованої конструкції покриття	М ²	17 280,0	5 184,0	10 584,0	1 770,0	5 968,2	6 912,0
Повна маса змонтованої покрівельної конструкції	ТН.	4 018	1 200	3 080	1 009	4 200	1 100
Висота проектного закріплення покриття	М	28,0	34,0	15,4	19,2	24,4	24,0
Загальний час всіх складових процесу зведення покриття	ГОД	5 080,9	565,8	1 527,2	1 026,0	623,2	533,0
Передпідйомне укрупнення покриття - коефіцієнт "N"	—	0,078	1,000	0,033	0,050	1,000	1,000

Варіант 2 (група ММ 2) - утворення конструктивно-технологічного блоку покриття 100% готовності на стелажах за допомогою кранів та примусовий підйом підтягуванням з використанням вертикальних напрямних та гідравлічних підйомників тягнучого типу, змонтованих на оголовках колон [3].

Варіант 3 (група ММ 3) - укрупнення сегментів покриття на низьких стендах за допомогою кранів та примусове переміщення підтягуванням фрагментів покриття з використанням гідравлічних підйомників тягнучого типу та напрямних, змонтованих в похилих і горизонтальних площинах [14, с.163 – 164].

Варіант 4 (група ММ 3) - укрупнення сегментів покриття на низьких стендах за допомогою кранів, вільний підйом укрупнених сегментів покриття за допомогою кранів на проектну висоту та примусове переміщення сегментів покриття підтягуванням по напрямних в горизонтальній площині [15].

Варіант 5 (група ММ 4), – утворення монолітного з/б ВП блоку покриття 100% готовності на рівні фундаментів за допомогою кранів та примусове вертикальне переміщення виштовхуванням блоку покриття з почерговим спіранням ригелів покриття на гідропідйомники та оголовки підрозувальних колон[8, с. 20 – 22].. *Варіант 6 (група ММ4)* - утворення конструктивно-технологічного блоку покриття 100% готовності на стендах за допомогою кранів та примусове переміщення блоку покриття виштовхуванням зі спіранням ригелів покриття на оголовки стволів підйомників, нижче підрозування яких виконують гідравлічні підйомники, попередньо закріпленні на фундаментних плитах [3].

Для провадження порівняльного аналізу ефективності конструктивно-технологічних рішень, використовуваних при зведенні ВП, були виконані розрахунки розподілу трудомісткості основних монтажних операцій для кожного реалізованого проекту. Для цього, згідно класифікації Гребінника Р.А. [16, с.27 – 35] складові монтажних процесів були розділені до трьох основних груп – транспортування «А», підготовчі роботи «В» та монтажні

роботи «С». Розподіл трудомісткості між основними монтажними операціями $A_1 \div A_3, B_1 \div B_8, C_1 \div C_7$, які формують монтажні процеси А, В, С, розраховувався за формулою:

$$P_i' = \frac{P_i}{\sum_{i=1}^n P_i} \times 100 (\%)$$

де P_i' - процентна складова трудомісткості i -ї монтажної операції (%),

P_i - трудомісткість i -ї монтажної операції (люд. \times год.⁻¹),

$\sum_{i=1}^n P_i$ – сумарна трудомісткість всіх монтажних операцій (люд. \times год.⁻¹)

Розраховані значення P_i' приведені у вигляді гістограм на Рис.1. Також, в Таб. 1 міститься інформація по ступеню передпідйомного укрупнення сегментів покриттів, яка характеризується коефіцієнт передпідйомного укрупнення покриття

$$N_i : N_i = \frac{F_i}{\sum_{i=1}^n F_i} (-)$$

де N_i - коефіцієнт передпідйомного укрупнення покриття

(-), F_i - площа i -го піднімаемого укрупненого сегменту покриття (m^2),

$\sum_{i=1}^n F_i$ – площа всіх піднімаемий укрупнених сегментів покриття (m^2)

Рис.1 Гістограми процентних складових трудомісткості монтажних операцій при зведенні великопрогонових покриттів згідно монтажних варіантів В1 ÷ В6

Для розрахунків процентної складової трудомісткості, окрім даних КТХ зведення покриттів згідно монтажних варіантів 1 ÷ 6, використовувались матеріали інституту «Укрспецмонтажпроект» [17] та ДСТУ «Металеві конструкції» [18]. Отримані результати розрахунків P_i' дозволяють виконати порівняльний аналіз варіантів зведення покриттів В1 ÷ В6.

Так, для складової «Транспортування А₁» монтажного процесу сумарні показники P_i' для Варіантів 1 ÷ 6 знаходяться в діапазоні:

$$6,9 \leq \sum A_1 \div A_3 \leq 11,9 (\%)$$

- максимальний показник P_i' , а саме, при доставці конструкцій в зону підйому $A_2 = 6,8 (\%)$ характерний для варіанту В5 (ММ4) – примусове переміщення покриття зі спиранням на колони, підрошуванні зверху. Висока трудомісткість операцій A_2 для В5 обумовлена поелементною доставкою 728 основних і 126 допоміжних монтажних внутрішніх та зовнішніх сегментів збірних колон з рівня фундаментів на монтажні площадки, розташовані в зоні верхнього підрошування [19]. Послідовність подачі основних та допоміжних конструктивних сегментів в зону підрошування показані на Рис.2 .

Рис. 2 Підйом покриття методом верхнього підрошування колон: а - загальна схема верхнього підрошування колон, б - послідовність процесу підрошування колон, «А» - зона підрошувальних робіт, 1 - покриття, 2 - підрошена колона, 3 - допоміжний боковий сегмент, 4 - допоміжний сегмент під підйомник, 5 - допоміжна балка, 6 - зовнішній сегмент колони, 7 - внутрішній сегмент колони, 8 - гідравлічний підйомник, 9 - опорний блок покриття

Згідно конструктивно-технологічного рішення, в процесі примусового виштовхування несучи ригелі покриття почергово спирались на корпуси гідропідйомників, допоміжні монтажні балки, зовнішні бокові монтажні сегменти, зовнішні та внутрішні секції підрошувальних колон. Відстань від зони складування сегментів колон на фундаментах до зони монтажу, при цьому, постійно збільшувалась, що призводило до пропорційного збільшення часових затрат на доставку конструктивних сегментів колон в зону підрошування [20].

Для складової « Підготовчі роботи В_і » монтажного процесу сумарні показники P_i' для Варіантів 1÷6 знаходяться в діапазоні:

$$33,8 \leq \sum B_1 \div B_8 \leq 61,6 (\%)$$

- найбільші показники P_i' на етапі підготовчих робіт мають операції по предпідйомному укрупненню конструкцій покриттів В₂. Процентна складова трудомісткості операцій по утворенню частково укрупнених сегментів покриттів або повнозбірних конструктивно-технологічних блоків покриттів на низьких стендах з використанням кранових технологій знаходиться в діапазоні:

$$10,0 \leq B_2 \leq 37,4 (\%)$$

- з усіх досліджуваних варіантів найбільший показник P_i' операцій по предпідйомному укрупненню покриттів мають варіанти В2 (ММ2) = 37,4 (%) та В6 (ММ4) = 36,2 (%). Для варіанту В2 процес укрупнення КТБ покриття розмірами 96 × 48 м, площею 5 184 м² і масою 1 200т тривав 58 змін. [21]. Для варіанту В6 укрупнення КТБ покриття розмірами 144 × 48 м, площею 6 912 м² і масою 1100 т тривало 53 зміни [3].

- найменший показник P_i' операцій передпідйомного укрупнення покриттів характерний для варіантів В3 (ММ3) = 14,4 (%) та В4 (ММ3) = 10,0 (%). Для варіанту В3 кожен сегмент покриття мав розміри - довжина 84,0 м, ширина 4,7 м, висота 1,2 м. Маса сегменту – 110 т. Укрупнення 28 сегментів покриття тривало 163 зміни [22]. Для варіанту В4 укрупнені сегменти мали характеристики - довжина 47,2м, ширина 7,5м, висота 3,6м, маса 201,8т. Предпідйомне укрупнення 5 сегментів тривало 107 змін [23].

Для складової «Монтажні роботи С_і» процесу зведення покриттів сумарні показники P_i' для Варіантів 1÷6 знаходяться в діапазоні:

$$27,9 \leq \sum C_1 \div C_7 \leq 57,2 (\%)$$

- найбільші показники P_i' на етапі монтажних робіт мають операції по підйому (переміщенню) укрупнених сегментів покриттів або повнозбірних конструктивно-технологічних покрівельних блоків в проектне положення С₂. Процентна складова трудомісткості С₂ з використанням кранових та безкранових технологій підйому (переміщення) знаходиться в діапазоні:

$$8,7 \leq C_2 \leq 34,2 (\%)$$

- з усіх досліджуваних варіантів найбільші показники P_i' для операцій С₂ мають варіанти В3 (ММ2) = 34,2 (%) та В5 (ММ4) = 27,1 (%). Для варіанту В3 причиною високої трудомісткості операцій С₂ були складнощі по утриманню в стабільному горизонтальному положенні сегментів покриттів шириною 4,7м під час переміщенні по похилим напрямним (в пересувних просторових опорах виникав великий обертовий момент) та наступному подоланню кута, який утворював стик торців похилих та горизонтальних напрямних. Операції по примусовому переміщенню 28 укрупнених сегментів покриттів з рівня фундаментів до місця остаточного проектного закріплення на висоті 15,4м виконувались дуже повільно і тривали 46 змін [22]. Для варіанту В5 висока трудомісткість операцій С₂ була пов'язана з великою кількістю переміщень допоміжних конструктивних елементів для верхнього підрошування кожного ярусу проектних колон (Рис.2). Робочий хід гідропідйомників, задіяних в підрошуванні колон, був всього 190мм, а висота центральних та бокових несучих сегментів колон 950мм. Загалом, для утворення 14 колон, було виконано 6440 переміщень допоміжних та несучих конструктивних елементів в зоні підрошування. Підйом з/б блоку покриття методом виштовхування зі спіранням на оголовки підрошувальних колон на висоту 24м тривав 23 зміни; - найменші показники P_i' операцій підйому (переміщення) покриттів в місця остаточного закріплення С₂ характерні для варіантів В2 (ММ2) = 8,7 (%) та В6 (ММ4) = 9,1 (%). Так, для

варіанту В2 примусове переміщення блоку КТБ покриття масою 1200т на висоту 34м методом підтягування з використанням гідропідіймників крокового типу, розташованих на оголовках колон несучого каркасу, з залученням 20 монтажників тривало всього 10 змін [3]. Для варіанту В6 примусове переміщення КТБ покриття масою 1100т методом нижнього підпрошування на висоту 24м тривало 12 змін, в процесі підпрошування металевих секцій стволів підіймників були задіяні 22 монтажники [3].

Висновки

- з усього комплексу монтажних операцій найбільшу частоту складової трудомісткості мають операції передпідйомного укрупнення покриттів на фундаментах В₂ та операції по переміщенню покриттів на проектні відмітки С₂

$$10,0 \leq B_2 \leq 37,4 (\%) \quad 8,7 \leq C_2 \leq 34,2 (\%);$$

- між значеннями процентної складової трудомісткості операцій В₂ та С₂ для більшості варіантів зведення існує пряма залежність. При мінімальних значеннях В₂ досліджуемого варіанту зведення маємо максимальні значення С₂. Так, для варіанту В3 В₂ = 14,4 (%) та С₂ = 34,2 (%). При максимальних значеннях В₂ досліджуемого варіанту зведення спостерігаємо мінімальне значення С₂, так, для варіанту В2 В₂ = 37,4 (%) та С₂ = 8,7 (%);

- з урахуванням того, що для варіантів В2 та В6 значення процентної складової трудомісткості при підйомі покриттів С₂ мінімальні (діапазон 8,7÷ 9,1 %), саме варіанти примусового переміщення покриттів методами підтягування (В2 ММ2) та виштовхування (В6 ММ4) заслуговують на підвищену увагу при подальших дослідженнях і розробках нових технологій безкранового зведення покриттів.

Список літератури

1. Черненко В.К., Собко Ю.Т. Дослідження основних технологічних показників, що впливають на безкранові методи піднімання структурних покриттів: Київ, Нові технології в будівництві. Науково-тех-ний журнал. 2016, №36. 122 с.
2. Федоренко П.П., Шкромда А.А. Индустриальные методы строительства промышленных предприятий: Киев, Будівельник, 1988, 200 с.
3. Назаренко В.Ф., Сытник Н.П., Николаев В.В., и др. Гидроподъемные установки на монтаже большепролетных конструкций: Киев, Монтажные и специальные работы в строительстве. Научно-практический журнал. 1986, №5, С.15-20.
4. Нижниковский Г.С, Гуревич Э.И., Ланда С.Л. и др. Крупноблочный монтаж промышленных зданий и сооружений: Киев, Будівельник, 1979, 256с
5. Черненко В.К. Методы монтажа строительных конструкций: Киев, Будівельник, 1982, 208 с.
6. Тонкачєєв Г.М. Функціонально-модульна система формування комплексів будівельного обладнання. Монографія. Kyiv. 2012. 300 с.
7. Osipov, O., Chernenko, K. (2020). Information Model of the Process of Lifting Long Span Roof. Science innov., 16 (4), 3-10 <https://doi.org/10.15407/scine16.04.003>
8. Krzysztof Fligier, Leon Rowinski Montaz zintegrowanych konstrukcji budowlanych: Warszawa, Pansnwowе wydawnictwo naukowe, 1977, 128 p.

9. Heino Engel. TPG Systeme. Verlag Gerd Hatje/ 1997. / Перевод с немецкого Андреевой Л.А., Москва. Астель. 2007, с.344.

10. Friedman, D. (2010). Historical Building Construction: Design, Materials, and Technology. W. W. Norton & Company. New York - London, 320.

11. FAGOLI Asotech. (2024). Innovative software and hardware for lifting systems with hydraulic Stand Jacks. <https://www.asotech.com/en/portfolio/innovative-software-for-lifting-equipment/>

12. SARENS GROUP. (2024). Direct Industry. Innovative solutions for hydraulic lifting system. <https://www.directindustry.com/>

13. Колесник Л.А. Использование грузоподъемных устройств при монтаже. Промышленное стро-во и инженерные сооружения. 1987, Выпуск 2, С. 4 – 5.

14. Колесник Л.А., Шнайдер А.И., Черненко В.К. Крупноблочный монтаж строительных конструкций. Киев: Будівельник, 1990. 320 с

15. Овсянников Н.И., Ворончук Г.И., Гельфанд Б.Л. Монтаж металлоконструкций покрытия большепролетного здания методом надвижки. Монтажные и специальные работы в строительстве. 1990, №2, С.14-19.

16. Гребенник Р.А., Мачабели Ш.Д., Привин В.И. Прогрессивные методы монтажа промышленных зданий с унифицированными параметрами. Москва: Стройиздат, 1985. 224 с.

17. Иванов И.В., Тюшка М.М. Расчет экономической эффективности от внедрения монтажа покрытия производственного корпуса из крупногабаритных блоков массой свыше 1000 тонн гидроподъемником ПШ 330 – 01/ЛДК. Киев: Укрспецмонтажпроект. 1985. 155 с.

18. ДСТУ Б Д.2.2-9:2012. Металеві конструкції. Збірник 9. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. [Чинний від 2014-01-01]. Видавництво офіційне. Київ: Мінрегіон України, 2012. 6 с.

19. Ignatenko O. (2024). The improvement of the technology of lifting large-size roof the method of column growing. Slovak International Scientific Journal, 80, 20 - 25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10480860>

20. Ignatenko A. (1991). Metodika vol'by tradičných metód a návrh netradičných technológií mohtáže strešných sústav. Autoreferát kand. dizertačnej práce: 36-03-9 Technológia stavieb. Školiteľ Belo Kintly - Bratislava: STU, 19.

21. Игнатенко А.А., Глуценко И.В. Развитие технологии подъема покрытий гидроподъемными установками. Промышленное строительство и инженерные сооружения. 1992, №1, С.26 - 27.

22. Данилевич Ю.М., Заборонок Р.А. Крупноблочный монтаж покрытия спортивного здания. Минмонтажспецстрой СССР. Москва: Реферативная информация о передовом опыте. 1974, Серия VII, №4, С. 4 – 10.

23. Овсянников Н.И., Ворончук Г.И., Гельфанд Б.Л. Монтаж металлоконструкций покрытия большепролетного здания методом надвижки. Монтажные и специальные работы в строительстве. 1990, №2, С.14-19